

CZU 341.231.14:343.54

DOI 10.5281/zenodo.4683075

PRECEDENTELE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI PRIVIND CALIFICAREA TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

Lilia POPA,
doctorandă

Modificările intervenite în structura geopolitică a lumii, în cea de-a doua parte a secolului trecut, au generat o perfecționare și o internaționalizare a crimei. Pentru rețelele criminale transnaționale lumea nu are frontiere, traficul ilegal de droguri, arme, resurse naturale și ființe umane reprezintă o sursă de îmbogățire pentru infractori, insurgenți, oficiali corupți și grupurile teroriste. În acest context, au început să apară preocupări la nivel regional, continental și internațional cu privire la prevenirea și combaterea formelor grave de crimă, cum ar fi: crima organizată, corupția, spălarea de bani, traficul de droguri, traficul de persoane și fraudarea fiscală. Astfel, au fost adoptate de către ONU sau de către Consiliul Europei mai multe convenții prin care statele membre se obligau să adopte măsuri de combatere a traficului de stupefiante, a traficului de ființe umane sau a unor forme speciale de terorism. Se poate spune că aceste convenții și recomandări au dat startul numeroaselor instrumente juridice, ce au fost adoptate ulterior de către ONU, UE, CoE, dar și de către state, în scopul asigurării unui cadru juridic de prevenire și combatere a formelor de criminalitate gravă, din ce în ce mai coerent și coordonat. În lumea contemporană, globalizată, combaterea crimei organizate la nivel național a devenit insuficientă, impunându-se cu necesitate crearea acelor instrumente juridice care să permită realizarea cooperării internaționale și coordonarea eforturilor statelor pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen. Date fiind considerațiile de mai sus, statele membre ale ONU și ale UE au hotărât să își unească forțele pentru elaborarea unor instrumente juridice care să permită cooperarea internațională în vederea combaterii crimei organizate, pe de-o parte și armonizarea legislațiilor naționale, pe de altă parte.

Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut, Europa, eliberată de Cortina de Fier, s-a aflat în fața unei provocări socio-economice care aduce atingere drepturilor omului. Este vorba despre amploarea luată de fenomenul infracțional al traficului de persoane, întâlnit, în forma sa cea mai vizibilă, ca exploatare a femeilor și a copiilor în industria sexului și în cerșetorie, dar și ca muncă forțată. Din păcate, această plagă nu a însoțit numai reformele politice și transformările din societățile continentului nostru. Comerțul cu ființe umane și sclavia cuprind arii geografice tot mai întinse, aparținând nu numai Europei, ci și Asiei și Africii, și chiar și celor două Americi. Rutele de trafic pornesc din țările mai puțin dezvoltate și se îndreaptă către cele prospere. Riposta guvernelor și a organizațiilor internaționale s-a structurat, la începutul anilor 2000, în diverse acte normative ale dreptului internațional, dar și în declarații, convenții și recomandări ale instituțiilor europene. Evoluția contextului social și economic din Republica Moldova anilor '90 a favorizat apariția clivajelor sociale și, implicit, a unor păături de populație vulnerabile la trafic. Aproximativ, apropierea geografică de zonele conflictuale din fostele țări iugoslave a determinat, la sfârșitul anilor '90 și începutul anilor 2000, o incidență mai mare a fenomenului și în Republica Moldova. Pentru a combate vânzarea și exploatarea de persoane, Guvernul moldav a proiectat un cadru general de acțiune, destinat a fi concretizat de autoritățile statului împreună cu reprezentanții societății civile.

Din păcate în secolul XXI traficul de ființe umane încă înregistrează o dinamică și amploare îngrijorătoare la nivel global. În pofida unui șir de măsuri de contracarare a traficului de ființe umane, această problemă continuă să rămână la ordinea zilei pentru Republica Moldova. Această crimă odioasă în esență este un comerț modern cu sclavi, care alimentează corupția și crima organizată. Astfel, este esențial ca eforturile de combatere a traficului de ființe umane să fie coordonate cu lupta împotriva corupției, aceste două fenomene fiind strâns legate. Eforturile pe care le întreprinde Republica Moldova în lupta contra traficului de ființe umane au fost apreciate de comunitatea internațională, în special prin avansarea Republicii Moldova în anii 2018 și 2019, în clasamentul privind situația traficului de persoane prevăzut de Raportul TiP al Departamentului de Stat al SUA. Astfel, Guvernul Republicii Moldova este angajat ferm în asigurarea și adoptarea măsurilor concrete în vederea anchetării și pedepsirii tuturor formelor de trafic de ființe umane, inclusiv prin combaterea corupției în sectorul judiciar și organele de aplicare a legii. Totodată, se impune acordarea unei atenții deosebite asigurării accesului la asistența convenită pentru victimele traficului de ființe umane, inclusiv printr-o abordare centrată pe victimă în cadrul investigațiilor și urmărilor penale, prin condamnarea viguroasă a traficantilor.

Cuvinte-cheie: trafic de persoane, criminalitate organizată, jurisprudența Curții Europene, drepturi și libertăți fundamentale ale omului, justiție internă

PRECEDENTS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS ON THE QUALIFICATION OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS

Lilia POPA,
PhD student

Changes in the geopolitical structure of the world in the second half of the last century have led to a refinement and internationalization of crime. For transnational criminal networks, the world has no borders, illegal trafficking in drugs, weapons, natural

resources and human beings is a source of enrichment for criminals, insurgents, corrupt officials and terrorist groups. In this context, concerns have begun to emerge at the regional, continental and international levels regarding the prevention and combating of serious crime, such as: organized crime, corruption, money laundering, drug trafficking, human trafficking and tax fraud. . Thus, several conventions have been adopted by the UN or the Council of Europe, obliging Member States to take measures to combat drug trafficking, trafficking in human beings or special forms of terrorism. It can be said that these conventions and recommendations have given rise to numerous legal instruments, which have since been adopted by the UN, EU, CoE, but also by states, in order to ensure a legal framework for preventing and combating serious crime, increasingly coherent and coordinated. In the contemporary globalized world, the fight against organized crime at the national level has become insufficient, requiring the creation of those legal instruments to achieve international cooperation and coordinate the efforts of states to prevent and combat this phenomenon. In view of the above considerations, the Member States of the UN and the EU have decided to join forces to develop legal instruments to enable international cooperation to combat organized crime, on the one hand, and the harmonization of national laws, on the other.

Since the last decade of the last century, Europe, liberated by the Iron Curtain, has faced a socio-economic challenge that affects human rights. It is about the magnitude of the criminal phenomenon of human trafficking, encountered, in its most visible form, as the exploitation of women and children in the sex industry and in begging, but also as forced labor. Unfortunately, this scourge has not only accompanied the political reforms and transformations in the societies of our continent. Trade in human beings and slavery encompasses growing geographical areas, belonging not only to Europe but also to Asia and Africa, and even to the two Americas. Traffic routes start in less developed countries and move to prosperous ones. The response of governments and international organizations was structured, in the early 2000s, in various normative acts of international law, but also in declarations, conventions and recommendations of the European institutions. The evolution of the social and economic context in the Republic of Moldova in the '90s favored the emergence of social cleavages and, implicitly, of strata of the population vulnerable to trafficking. The geographical proximity to the conflict areas in the former Yugoslav countries determined, in the late '90s and early 2000s, a higher incidence of the phenomenon in the Republic of Moldova. In order to combat the sale and exploitation of persons, the Moldovan Government has designed a general framework for action, intended to be implemented by the state authorities together with civil society representatives.

Unfortunately, in the 21st century, human trafficking still has a worrying dynamic and magnitude globally. Despite a number of measures to combat trafficking in human beings, this issue continues to be on the agenda for the Republic of Moldova. This heinous crime is essentially a modern slave trade that fuels corruption and organized crime. Thus, it is essential that efforts to combat trafficking in human beings be coordinated with the fight against corruption, as these two phenomena are closely linked. The efforts of the Republic of Moldova in the fight against trafficking in human beings were appreciated by the international community, especially by advancing the Republic of Moldova in 2018 and 2019, in the ranking on the situation of human trafficking provided by the TiP Report of the US State Department. Thus, the Government of the Republic of Moldova is strongly committed to ensuring and adopting concrete measures to investigate and punish all forms of trafficking in human beings, including by combating corruption in the judiciary and law enforcement agencies. At the same time, special attention needs to be paid to ensuring access to appropriate assistance for victims of trafficking in human beings, including through a victim-centered approach in criminal investigations and prosecutions, by strongly condemning traffickers.

Key words: trafficking in human beings, organized crime, the European Court of Human Rights case law, fundamental human rights and freedoms, internal justice.

Introducere. Cu privire la instituția drepturilor omului, se conturează un proces complex de activități, ce pornește de la elaborarea de către state a instrumentelor juridice în care sunt incluse drepturile inerente ființei umane și mecanismele de garantare și protecția acestora, alături de includerea lor în sistemul legislativ intern și crearea cadrului instituțional național care să permită aplicarea efectivă a acestor legi.

În legătură cu cele relatate *supra*, având în vedere competența instanțelor naționale a Republicii Moldova de a interpreta și a aplica în practică dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului, în concordanță cu prevederile convențiilor aplicabile pentru Republica Moldova, conform articolului 4 alin.(1) din Constituție, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, în mod corespunzător, obiectivul studiului reprezintă argumentul că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului semnifică în mod incontestabil

un izvor de drept în cadrul sistemului de drept al Republicii Moldova.

„Lipsa unei trimiteri exprese la traficul de persoane în Convenția [Europeană a Drepturilor Omului] nu e surprinzătoare. Convenția a fost inspirată de Declarația Universală a Drepturilor Omului, proclamată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1948, care, la rândul său, nu făcea nicio mențiune expresă despre traficul de persoane. La art. 4, Declarația interzicea «sclavajul și comerțul cu sclavi [...] sub toate formele lor». Cu toate acestea, la evaluarea domeniului de aplicare a art. 4[1] din Convenție, nu trebuie pierdute din vedere caracteristicile speciale ale Convenției sau faptul că aceasta este un instrument viu, care trebuie interpretat în lumina condițiilor actuale. Standardele din ce în ce mai crescute, impuse în domeniul protecției drepturilor omului și libertăților fundamentale implică, în mod corespunzător și inevitabil, o mai mare

fermitate în evaluarea încălcărilor valorilor fundamentale ale societăților democratice [...]. Curtea [Europeană a Drepturilor Omului] observă că traficul de persoane ca fenomen global a crescut semnificativ în ultimii ani [...]. În Europa, creșterea sa a fost facilitată parțial de prăbușirea fostului bloc comunist. Încheierea Protocolului de la Palermo în 2000 și a Convenției împotriva traficului de persoane în 2005 arată recunoașterea crescândă la nivel internațional a dimensiunii traficului de persoane și a necesității de a lua măsuri pentru combaterea sa.” (Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei, hotărâre din 7 ianuarie 2010, pct. 277-278).

Traficul de persoane: fenomenul și contextul său.

1. Traficul de persoane, cu atragerea în capcană a victimelor sale, reprezintă forma modernă a fostului trafic cu sclavi, practicat peste tot în lume. El tratează persoanele ca pe niște bunuri ce pot fi cumpărate și vândute, forțate să muncească, de obicei în industria sexuală, dar și în agricultură, în mici magazine, afaceri etc. care funcționează legal sau nu, pentru un salariu minim de existență sau uneori gratuit. Cele mai multe dintre victimele identificate sunt femei. Mai mult, o mare parte din victime sunt tineri, uneori chiar copii.

2. Pentru a fi eficientă, o strategie de combatere a traficului de persoane trebuie să adopte o abordare multidisciplinară și să cuprindă prevenirea, protejarea drepturilor victimelor precum și urmărirea penală a traficanților, în același timp să caute să armonizeze legislațiile naționale relevante și să asigure că aceste legi sunt aplicate uniform și eficient.

3. Fenomen global, traficul de persoane poate fi național sau transnațional. Adeseori asociat cu crima organizată, în cadrul căreia reprezintă una dintre activitățile cele mai profitabile, traficul de persoane trebuie să fie combătut în Europa la fel de ferm ca și traficul de droguri sau spălarea banilor. Într-adevăr, potrivit unor anumite estimări, traficul de persoane este a treia operațiune ilegală în lume, după traficul de arme și cel de droguri.

4. În acest context, Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Transnaționale Organizate (numit în continuare „Protocolul de la Palermo”) a pus bazele acțiunii internaționale împotriva traficului de persoane. Convenția Consiliului Europei,

având ca punct de plecare Protocolul de la Palermo și luând în considerare și alte instrumente juridice internaționale, fie ele universale sau regionale, relevante pentru combaterea traficului de persoane, își propune să întărească protecția oferită de aceste instrumente și să ridice nivelul standardelor pe care acestea le-au impus.

5. Protocolul de la Palermo conține prima definiție a termenului „trafic de persoane”, asupra căreia s-a căzut de acord la nivel internațional. (A se vedea, mai jos, comentariile asupra Articolului 4 al Convenției). Este important să se sublinieze la acest moment că trebuie să se facă distincție între traficul de persoane și contrabanda cu migranți. Aceasta din urmă face subiectul unui protocol separat care completează Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Organizate Transfrontaliere (Protocolul împotriva Contrabandei cu Migranți pe cale terestră, maritimă și aeriană, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva Criminalității Organizate Transfrontaliere). În timp ce scopul contrabandei cu migranți este trecerea ilegală a graniței pentru a obține, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau unul de ordin material, scopul traficului de persoane este exploatarea. Mai mult, traficul de persoane nu presupune neapărat un element transnațional; el poate exista și la nivel național.

6. Există și alte instrumente internaționale care au o contribuție în combaterea traficului de persoane și în protejarea victimelor acestuia. Dintre instrumentele Națiunilor Unite, pot fi amintite următoarele:

- Convenția privind Munca Forțată (nr. 29) din 28 iunie 1930;
- Convenția pentru Suprimarea Traficului de Persoane și a Exploatării Prostituei altora, din 2 decembrie 1949;
- Convenția privind Statutul Refugiaților din 28 iulie 1951 și Protocolul său adițional privind Statutul Refugiaților;
- Convenția referitoare la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor, din 18 decembrie 1979;
- Convenția privind Drepturile Copilului, din 20 noiembrie 1989;
- Convenția Organizației Internaționale pentru Muncă, referitoare la Interzicerea și Acțiunea Imediată pentru Eliminarea Celor mai Rele Forme de Muncă a Copilului, din 17 iunie 1999;

– Protocolul Opțional al Convenției Drepturilor Copilului, privind vânzarea copiilor, prostituția și pornografia infantilă, din 25 mai 2000.

7. Experiența a arătat că implementarea instrumentelor legale la nivel regional consolidează semnificativ acțiunile împotriva traficului de persoane la nivel global. În contextul european, dar și în interes național, ne propunem să subliniem principalele instrumente juridice de combatere a fenomenului descris la nivelul Consiliului Europei, stat parte a Organizației.

În conformitate cu art.4 al Convenției Consiliului Europei privind măsurile contra traficului de ființe umane, expresia „trafic de ființe umane” desemnează recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea persoanelor, prin amenințarea cu ori prin utilizarea forței sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de autoritate ori de o situație de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de plăți sau de avantaje pentru obținerea consimțământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea cuprinde cel puțin exploatarea altor persoane prin prostituție sau alte forme de exploatare sexuală, munca ori serviciile forțate, sclavia sau practicile similare acesteia, aservirea ori prelevarea de organe.

Jurisprudența CtEDO.

1. Obligația statelor de a proteja victimele traficului de persoane

1.1.1. Rantsev împotriva Ciprului și Rusiei 7 ianuarie 2010

Reclamantul era tatăl unei tinere care a decedat în Cipru, unde aceasta plecase să lucreze în martie 2001. Acesta se plângea de faptul că poliția cipriotă nu a făcut tot ce era posibil pentru a-i proteja fiica împotriva traficului de persoane în timp ce era încă în viață și pentru a-i pedepsi pe cei responsabili de deces. De asemenea, se plângea de faptul că autoritățile ruse nu au anchetat faptul că fiica sa a făcut obiectul traficului de persoane și decesul ulterior al acesteia și nu au luat măsuri pentru a o proteja de riscul de a deveni victimă a traficării. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut că, la fel ca în cazul sclaviei, traficul de persoane, prin însăși natura sa și scopul exploatării, se baza pe exercitarea atributelor conferite de dreptul de proprietate; ființele umane erau tratate ca mărfuri de cumpărare și vânzare și puse să muncească forțat; traficul implica o supraveghe-

re minuțioasă a activităților victimelor, ale căror mișcări erau adesea limitate; implica utilizarea violenței și amenințărilor împotriva victimelor. În consecință, Curtea a hotărât că traficul de persoane în sine era interzis de art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. A concluzionat că astfel Cipru și-a încălcat obligațiile pozitive care îi reveneau în temeiul art. 4 din Convenție din două motive: în primul rând, nu a instituit un cadru juridic și administrativ corespunzător pentru a combate traficul de persoane drept rezultat al regimului existent al vizelor pentru artiști și, pe de altă parte, pentru că poliția nu a luat măsuri operaționale pentru a o proteja pe fiica reclamantului de traficul de persoane, în pofida circumstanțelor care dăduseră naștere unor suspiciuni credibile că ar fi putut să fie victima traficării. Curtea a hotărât, de asemenea, că Rusia a încălcat art. 4 din Convenție, pentru că nu a anchetat modul și locul în care a fost recrutată fiica reclamantului și, în special, nu a luat măsuri pentru a-i identifica pe cei implicați în recrutarea acesteia sau metodele de recrutare utilizate. De asemenea, Curtea a hotărât că Cipru a încălcat art. 2 (dreptul la viață) din Convenție, întrucât autoritățile cipriote nu au anchetat în mod efectiv decesul fiicei reclamantului.

1.1.2. V.F. împotriva Franței (cererea nr. 7196/10) 29 noiembrie 2011 (decizie privind admisibilitatea)

Această cauză privea procedura de expulzare a reclamantei în Nigeria, țara sa de origine. Reclamanta susținea în special că, dacă ar fi fost expulzată în Nigeria, s-ar fi aflat în pericolul de a fi forțată să se reîntoarcă în rețeaua de prostituție din care evadase și să fie supusă la represaliile celor în cauză, și că autoritățile nigeriene nu erau capabile să o protejeze. În opinia sa, autoritățile franceze aveau obligația de a nu expulza potențiale victime ale traficului de persoane. Curtea a declarat cererea inadmisibilă (vădit nefondată). Deși era pe deplin conștientă de amploarea traficării femeilor nigeriene în Franța și dificultățile cu care se confruntau aceste femei în a se adresa autorităților pentru a obține protecție, Curtea a considerat totuși, în special, că informațiile furnizate de reclamanta din speță nu erau suficiente pentru a dovedi că poliția știa sau ar fi trebuit să știe, atunci când a pronunțat ordinul de expulzare, că reclamanta era victima unei rețele de trafic de persoane. În ceea ce privește riscul ca reclamanta să fie obligată să

se reîntoarce într-o rețea de prostituție în Nigeria, Curtea a observat că, deși legislația nigeriană privind prevenirea prostituției și combaterea acestor rețele nu și-a atins pe deplin obiectivele, s-au realizat totuși progrese considerabile și era posibil ca reclamanta să beneficieze de asistență în momentul reîntoarcerii în țară¹.

1.1.3. M. și alții împotriva Italiei și Bulgariei (nr. 40020/03) 31 iulie 2012

Reclamanții, având origine romă și cetățenie bulgară, s-au plâns de faptul că, după ce au sosit în Italia pentru a-și găsi locuri de muncă, fiica lor a fost reținută de persoane particulare sub amenințarea armelor, a fost forțată să muncească și să fure și abuzată sexual de o familie de romi dintr-un sat. Au afirmat, de asemenea, că autoritățile italiene nu au anchetat în mod adecvat evenimentele. Curtea a declarat capetele de cerere ale reclamanților în temeiul art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate) inadmisibile ca fiind vădit nefondate. A constatat că nu au existat probe care să susțină plângerea legată de traficul de persoane. Cu toate acestea, a constatat că autoritățile italiene nu au examinat efectiv plângerea reclamanților potrivit căreia fiica lor, minoră la momentul faptelor, fusese bătută în mod repetat și violată în vila în care era sechestrată. În consecință, Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 3 (Interzicerea tratamentelor inumane ori degradante) din Convenție. În sfârșit, Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 3 din Convenție în ceea ce privește măsurile luate de autoritățile italiene pentru eliberarea primei reclamante.

1.1.4. F.A. împotriva Regatului Unit (nr. 20658/11) 10 septembrie 2013 (decizie privind admisibilitatea)

Reclamanta, resortisantă ghaneză, susținea că a fost victima traficului de persoane în Regatul Unit și forțată să practice prostituția. Aceasta se plângea în special că expulzarea sa în Ghana ar expune-o riscului de a cădea în mâinile foștilor traficanți sau în mâinile unor noi traficanți. Mai susținea că, întrucât a contractat HIV în Regatul Unit ca urmare directă a traficului și exploatării sexuale, statul avea obligația pozitivă de a-i permite să rămână în Regatul Unit pentru a avea acces la tratamentul medical necesar. Curtea a declarat inadmisibile capetele de cerere ale reclamantei în temeiul art.3 (Interzicerea tratamentelor inumane

ori degradante) și art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate). A observat în special că reclamanta ar fi putut invoca toate capetele sale de cerere în temeiul Convenției în cadrul unui recurs în fața Upper Tribunal (Tribunalul superior). Întrucât nu a solicitat permisiunea de a declara recurs în fața Upper Tribunal (Tribunalul superior), aceasta nu a îndeplinit cerințele art. 35 § 1 (Condiții de admisibilitate) din Convenție.

1.1.5. L.E. împotriva Greciei (nr. 71545/12) 21 ianuarie 2016

Această cauză privea plângerea unei resortisante nigeriene care fusese forțată să se prostitueze în Grecia. Recunoscută oficial ca victimă a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, reclamanta a trebuit totuși să aștepte mai mult de nouă luni după ce a informat autoritățile despre situația sa înainte ca sistemul de justiție să-i acorde acest statut. Aceasta susținea în special faptul că nerespectarea de către statul grec a obligațiilor sale pozitive în temeiul art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenție a constituit o încălcare a acestei dispoziții. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate) din Convenție. A constatat în special că eficacitatea anchetei preliminare și a anchetei ulterioare a cazului a fost compromisă de o serie de deficiențe. În ceea ce privește procedurile administrative și judiciare, Curtea a observat, de asemenea, multiple întârzieri și deficiențe în ceea ce privește obligațiile procedurale ale statului elen. În această cauză, Curtea a hotărât de asemenea că a fost încălcat art. 6 § 1 (Dreptul la un proces echitabil într-un termen rezonabil) din Convenție, constatând că durata procedurilor în cauză a fost excesivă pentru un grad de jurisdicție și nu a respectat cerința unui „termen rezonabil”. În sfârșit, Curtea a constatat o încălcare a art. 13 (Dreptul la un recurs efectiv) din Convenție, având în vedere lipsa unei căi de atac în dreptul intern prin care reclamanta să poată solicita punerea în aplicare a dreptului său la judecarea cauzei într-un termen rezonabil.

1.1.6. J. și alții împotriva Austriei (nr. 58216/12) 17 ianuarie 2017

Această cauză privea anchetarea de către autoritățile austriece a unei acuzații de trafic de persoane. Reclamantele, două resortisante filipineze, care lucraseră ca menajere sau în regim „au pair” în Emiratele Arabe Unite, susțineau că angajatorii le-au luat pașapoartele și le-au exploatat.

¹ A se vedea, de asemenea: Idemugia împotriva Franței, decizie privind admisibilitatea din 27 martie 2012.

Susțineau că acest tratament a continuat în perioada unei scurte șederi la Viena, unde angajatorii le luaseră, și unde reușiseră în cele din urmă să fugă. În urma plângerii penale depuse de reclamante împotriva angajatorilor lor în Austria, autoritățile au considerat că nu au jurisdicție asupra presupuselor infracțiuni comise în străinătate și au decis să nu continue ancheta în cazul reclamantelor în ceea ce privește evenimentele din Austria. Reclamantele susțineau că au fost supuse la muncă forțată și au făcut obiectul traficului de persoane, și că autoritățile austriece nu au efectuat o anchetă efectivă și exhaustivă în ce privește afirmațiile lor. Susțineau în special că tot ceea ce s-a întâmplat în Austria nu putea fi privit drept un caz izolat și că autoritățile austriece aveau obligația în temeiul dreptului internațional de a ancheta și evenimentele care se produsese în străinătate. Curtea, constatând că autoritățile austriece și-au respectat obligația de a proteja reclamantele ca (potențiale) victime ale traficului de persoane, a hotărât că nu a fost încălcat art. 4 (Interzicerea muncii forțate) și că nu a fost încălcat art. 3 (Interzicerea tratamentelor inumane ori degradante) din Convenție. În special, acesta a luat notă de faptul că nu exista nicio obligație în temeiul Convenției ca autoritățile să ancheteze recrutarea reclamantelor în Filipine sau presupusa lor exploatare în Emiratele Arabe Unite, întrucât statele membre nu sunt obligate în temeiul art. 4 din Convenție să prevadă jurisdicție universală asupra infracțiunilor de trafic de persoane comise în străinătate. În ceea ce privește evenimentele din Austria, Curtea a concluzionat că autoritățile au luat toate măsurile care puteau fi rezonabil preconizate, dată fiind situația. Reclamantele, susținute de un ONG finanțat de stat, au fost audiate de ofițeri ai poliției special instruiți, li s-au acordat permise de ședere și de muncă pentru a reglementa șederea lor în Austria, și a fost impusă o interdicție privind dezvăluirea datelor lor cu caracter personal, pentru a le proteja. În plus, anchetarea acuzațiilor reclamantelor legate de șederea lor în Viena a fost suficientă, iar motivarea autorităților, având în vedere faptele și probele disponibile, a fost rezonabilă. Orice măsuri suplimentare în acest caz – precum confruntarea angajatorilor reclamantelor – nu ar fi avut nicio perspectivă rezonabilă de succes, întrucât nu exista niciun acord de asistență juridică reciprocă între Austria și Emiratele Arabe Unite, în măsura în care reclamantele s-au adresat poliției abia la

aproximativ un an după producerea evenimentelor în cauză, atunci când angajatorii lor părăsiseră demult țara.

1.1.7. Chowdury și alții împotriva Greciei 30 martie 2017

Reclamanții – 42 de resortisanți din Bangladesh – au fost recrutați în Atena și în alte regiuni ale Greciei, între sfârșitul lui 2012 și începutul lui 2013, fără permis de muncă în Grecia, pentru a munci la principala fermă de căpșuni din Manolada. Angajatorii nu le-au plătit salariile reclamanților și i-au obligat să muncească în condiții fizice dificile, sub supravegherea unor paznici înarmați. Reclamanții afirmău că au fost supuși la muncă forțată sau obligatorie. De asemenea, susțineau că statul avea obligația să împiedice ca aceștia să fie victime ale traficului de persoane, să adopte măsuri preventive în acest scop și să-i pedepsească pe angajatori. Curtea a hotărât că a fost încălcat art. 4 § 2 (Interzicerea muncii forțate) din Convenție, constatând că reclamanții nu au beneficiat de o protecție efectivă din partea statului elen. Curtea a observat, în special, că situația reclamanților reprezenta trafic de persoane și muncă forțată și a precizat că exploatarea prin muncă era unul dintre aspectele traficului de persoane. Curtea a constatat, de asemenea, că statul nu și-a îndeplinit obligația de a preveni situația traficului de persoane, de a proteja victimele, de a desfășura o anchetă efectivă cu privire la infracțiunile comise și de a pedepsi persoanele responsabile pentru traficul de persoane.

1.1.8. T.I. și alții împotriva Greciei (nr. 40311/10) Cerere comunicată Guvernului elen la 6 septembrie 2016

Recunoscute drept victime ale traficului de persoane, reclamantele, trei resortisante din Rusia, se plâng în special că statul elen nu și-a respectat obligațiile de a sancționa și de a urmări penal acte legate de traficul de persoane în cauzele lor. Curtea a comunicat cererea Guvernului elen și a adresat întrebări părților, în temeiul art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate), art. 6 (Dreptul la un proces echitabil) și art. 13 (Dreptul la un recurs efectiv) din Convenție.

1.1.9. S.M. c. Croației, 60561/14, 25.06.2020

Eșecul în desfășurarea unei anchete efective privind acuzațiile de trafic de ființe umane și de exploatare în scopul practicării prostituției constituie o încălcare a art. 4 al Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. În fapt, reclamantul a depus o plângere

împotriva lui T.M., fost polițist, susținând că acesta îl forțase să se prostitueze. Ulterior, T.M. a fost acuzat de comiterea infracțiunii de constrângere la practicarea prostituției, ca formă agravată a infracțiunii de proxenetism. În anul 2013, instanța națională l-a achitat pe T.M.: deși se constatase faptul că acesta organizase o rețea de prostituție prin intermediul căreia îl recrutase pe reclamant, nu s-a constatat faptul că-l constrânsese să se prostitueze. T.M. a fost acuzat doar pentru forma agravată a infracțiunii în discuție și, prin urmare, nu a putut fi condamnat pentru infracțiunea de proxenetism. Contestarea procurorului a fost respinsă, iar cererea adresată autorității naționale constituționale a reclamantului a fost declarată inadmisibilă. În drept – în spiritul art. 4 al Convenției, traficul și exploatarea în scopul practicării prostituției pun în pericol demnitatea umană și libertățile fundamentale ale victimelor; nu-și pot găsi germeii într-o societate democratică. De asemenea, s-a considerat inutilă constatarea faptului: tratamentul de care s-a plâns reclamantul echivala cu „sclavia”, cu „aservirea” sau cu „munca forțată”. S-a punctat: în sensul Protocolului de la Palermo, al Convenției privind lupta împotriva traficului de persoane, al Convenției pentru suprimarea traficului de persoane și a exploatării prostituției semenilor și al Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei, traficul în sine, precum și exploatarea în scopul practicării prostituției cade sub incidența art. 4 al Convenției. Curtea a constatat că plângerile reclamantului prezentau trei aspecte, apreciindu-le în mod distinct: Dacă existase un set de norme capabile de stăvilire – Prostituția este ilegală în Croația –, atât exploatarea prostituției, inclusiv constrângerea la prostituție, ca formă agravată a celei dintâi, cât și oferirea personală a serviciilor sexuale erau incriminate. Infracțiunile de trafic de ființe umane, sclavie, muncă forțată și infracțiunea de proxenetism erau interzise. Consimțământul victimei fusese irelevant pentru existența infracțiunii de trafic de ființe umane, iar începând cu anul 2013, aspectul este consacrat în Codul penal și în cazul proxenetismului. Mai mult, începând cu anul 2013, beneficierea de servicii sexuale constituia o faptă penală. Urmărirea penală pentru infracțiunea menționată era efectuată de organele Procuraturii, Codul de Procedură Penală al Croației conținea și dispoziții privind drepturile victimelor infracțiunilor și, în special, ale victimelor infracțiunilor suferinde din

urma atentării la libertatea sexuală.

1.2. Statutul de refugiat și permisul de ședere

1.2.1. L.R. împotriva Regatului Unit (nr. 49113/09) 14 iunie 2011 (decizie de radiere de pe rol)

Reclamanta susținea că fusese traficată din Italia în Regatul Unit de către un bărbat albanez, care o obliga să se prostitueze într-un club de noapte, colectând toți banii pe care îi câștiga. Reclamanta a evadat și a început să locuiască într-un adăpost al cărui nume nu a fost dezvăluit. Aceasta afirma că expulzarea sa din Regatul Unit în Albania ar expune-o riscului de a fi supusă unor tratamente care ar încălca art. 2 (Dreptul la viață), art. 3 (Interzicerea tratamentelor inumane ori degradante), art. 4 (Interzicerea sclaviei și a muncii forțate) și art. 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție. Curtea a decis radierea cererii de pe rol, în conformitate cu art. 37 (Radierea de pe rol) din Convenție, întrucât a constatat că reclamantei și fiicei sale li s-a acordat statutul de refugiat în Regatul Unit și că nu mai exista niciun risc să fie expulzate în Albania. De asemenea, Guvernul s-a angajat să plătească reclamantei suma reprezentând cheltuielile de judecată efectuate.

1.2.2. D.H. împotriva Finlandei (nr. 30815/09) 28 iunie 2011 (decizie de radiere de pe rol)

Reclamantul, resortisant somalez născut în 1992, a sosit cu vaporul în Italia în noiembrie 2007. Acesta fugea din Mogadishu unde susținea că fusese forțat să intre în armată după colapsul structurilor administrative ale țării și că acolo risca să fie ucis de trupele etiopiene care încercau să captureze și să ucidă tineri soldați somalezi. Autoritățile italiene l-au lăsat pe străzile Romei în iarna lui 2007, fără niciun ajutor sau resurse. Suferea constant de foame și de frig, abuzat fizic și verbal pe străzi și de poliția din Milano, unde încerca să primească ajutor. În cele din urmă, a fost traficat în Finlanda, unde a depus o cerere de azil care a fost respinsă în februarie 2010. Reclamantul se plânga că, dacă ar fi revenit în Italia, exista riscul să fie supus tratamentelor inumane ori degradante contrare art. 3 din Convenție, în special pentru că era un minor neînsoțit. Curtea a hotărât radierea de pe rol a cauzei, în conformitate cu art. 37 (Radierea de pe rol) din Convenție, întrucât a observat că reclamantului i se acordase permis de ședere permanentă în Finlanda și că nu mai făcea obiectul unei măsuri de expulzare. Curtea a considerat că problema care dusesese la formularea plângerii în

cazul acestuia a fost soluționată.

1.2.3. O.G.O. împotriva Regatului Unit (nr. 13950/12) 18 februarie 2014 (decizie de radiere de pe rol)

Reclamanta, resortisantă nigeriană, care susținea că este o victimă a traficului de persoane, s-a plâns că expulzarea sa în Nigeria ar expune-o unui risc real de a fi retrafficată. Curtea a decis radierea cererii de pe rol, în conformitate cu art. 37 (Radierea de pe rol) din Convenție, constatând că în cazul reclamantei nu mai exista riscul să fie expulzată, întrucât i se acordase statutul de refugiat și dreptul de ședere permanentă în Regatul Unit. În plus, autoritățile din Regatul Unit au recunoscut că fusese o victimă a traficului de persoane.

1.3. Măsurile adoptate de state împotriva traficantilor și complicilor acestora. Cauze aflate sub incidența art. 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție

1.3.1. Kaya împotriva Germaniei 28 iunie 2007 (decizie privind admisibilitatea)

Reclamantul, resortisant turc care trăia în Germania de aproximativ 30 de ani, a fost condamnat în 1999, între altele, pentru tentativă de trafic de persoane în formă agravantă și vătămare corporală gravă. În 2001 a fost expulzat din Germania în Turcia după ce acesta executase deja două treimi din pedeapsa cu închisoarea, întrucât instanțele au constatat că exista un risc ridicat ca acesta să continue să reprezinte o amenințare gravă la ordinea publică. Reclamantul s-a plâns că expulzarea sa din Germania i-a încălcat viața sa privată și de familie. Curtea a hotărât că nu a fost încălcat art. 8 (Dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenție. A constatat că expulzarea reclamantului s-a făcut în conformitate cu Convenția, având în special în vedere faptul că acesta fusese condamnat pentru infracțiuni grave în Germania și că, în cele din urmă, ar fi putut să se întoarcă în Germania.

1.4. Cauze aflate sub incidența art. 1 (Protecția proprietății) din Protocolul nr. 1

1.4.1. Tas împotriva Belgiei 12 mai 2009 (de-

cizie privind admisibilitatea)

Această cauză privea confiscarea locațiilor utilizate în infracțiuni legate de traficul de persoane și exploatarea străinilor aflați într-o situație vulnerabilă. Reclamantul invoca în special art. 1 (Protecția proprietății) din Protocolul nr. 1 la Convenție. Curtea a declarat cererea inadmisibilă ca fiind vădit nefondată. Ținând seama de marja de apreciere acordată statelor membre în controlul „utilizării proprietății conform interesului general”, în special în contextul unei politici care vizează combaterea activităților infracționale, a constatat că ingerința în dreptul reclamantului la respectarea bunurilor nu a fost disproporționată în raport cu scopul legitim urmărit, și anume, conform interesului general, pentru a combate traficul de persoane și exploatarea străinilor aflați într-o situație precară.

Concluzii. Toate țările care au semnat Convenția Consiliului Europei sunt monitorizate regulat de Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA). Rolul GRETA este să se asigure că prevederile Convenției sunt implementate eficient și că drepturile victimelor sunt respectate. GRETA analizează situația din fiecare țară, întocmind rapoarte care identifică exemplele pozitive și lacunele și face recomandări cu privire la modul în care se poate îmbunătăți implementarea Convenției, în fiecare țară. Rapoartele și recomandările sunt făcute publice și sunt publicate pe site-ul antitrafic al Consiliului Europei. Traficul în scopul exploatarei prin muncă este principala formă de exploatare în Republica Moldova, reprezentând 66% din toate victimele în 2019, urmat de traficul de exploatare sexuală. Potrivit statisticilor oficiale, 1496 de persoane au fost identificate ca victime ale traficului în Republica Moldova în perioada 2015-2019. 47% dintre ele erau femei și 21% erau copii. Principala țară de destinație a victimelor moldovenești a fost Federația Rusă, urmată de Republica Slovacă, Spania, Irlanda, Portugalia și Turcia. Un sfert dintre victime au fost traficate în Republica Moldova.

Referințe bibliografice

1. Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994, publicată în 12.08.1994 în Monitorul Oficial nr. 1, data intrării în vigoare: 27.08.1994;
2. Convenția nr. 1950 din 04.11.1950 Pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților

3. Fundamentale, publicată: 30.12.1998 în Tratatul Internațional nr. 1 art. nr: 342, data intrării în vigoare: 01.02.1998, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. A intrat în vigoare la 3 septembrie 1953;
3. [https://hudoc.echr.coe.int/eng#\(%22fulltext%](https://hudoc.echr.coe.int/eng#(%22fulltext%22))

- 22:I%22\%22CASE%20QF%20RANTSE V%20v. %20C YPRU S%20 AND%20RU S SI A%20-/accesat 12.03.2021 /
4. %20russian%20Translation]\%22%221.%22documentcollectionid%22:ț%22GRANDCHAMBER%22.%22CHAMBER%2211
 5. Bîrsan C., Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediția a 2- a, București, Editura C.FLBeck, 2010
 6. HOTĂRÂREA PLENULUI CURȚII SUPREME DE JUSTIȚIE A REPUBLICII MOLDOVA Pentru modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.37 din 22 noiembrie 2004 „Cu privire la practica aplicării legislației în cauzele despre traficul de ființe umane și traficul de copii” nr.9 din 22.12.2008 Buletinul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, 2009, nr.4-5.
 7. http://iurisprudenta.csi.md/search_hot_expl.php?id=142 /accesat 16.03.2021 /
 8. https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Trafficking_ENG.pdf /accesat 19.03.2021
 9. <https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=171&id=1263&t=/Rezumat-CEDO/2018/Obligatii-pozitive-strongSM-v-Croatiastrong-Eecul-de-a-desfașura-o-ancheta-efectiva-privind-acuzatiile-de-traffic-de-fiinte-umane-i-de-exploatare-in-scopul-practicarii-prostitutiei-Incalcare> -/accesat 20.03.2021 /
 10. <http://www.antitrafic.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=10> -/accesat 20.03.2021
-

Despre autor:

Lilia POPA,
*doctorandă, Academia „Ștefan cel Mare” a MAI
procuror, Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale.
email: liliapopa13@gmail.com.*